

TRILHA DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS – TG's: IDEALIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8151221

Alex Antônio da Silva

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB; Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática; Membro do Grupo de Pesquisa LEEMAT; Coordenador Pedagógico da EREM FEPEME; aas-19@hotmail.com

José Joelson Pimentel de Almeida

Doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências, linha de pesquisa Educação, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Mestre em Educação, área de concentração Ensino de Ciências e Matemática, pela Universidade de São Paulo (USP); Licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP). Experiência no Ensino Superior, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Professor do curso de Licenciatura em Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (PPGECM-UEPB). Coordenador do PPGECM-UEPB no período 2016-2021. Diretor do CCHE-UEPB no período 2010-2014. Membro dos Conselhos Superiores da UEPB (Consepe, 2021-atual; Consuni, 2010-2014). Editor da Coleção Caroá. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Matemática, atuando principalmente na formação de professores que ensinam matemática, em especial com temáticas que incluem leitura e escrita em Educação Matemática.

jjmat@alumni.usp.br

RESUMO

A presente proposta de produto educacional, que se encontra em construção, tem por objetivo apresentar um processo de ensino que contemple os conceitos e propriedades elementares das transformações geométricas, através de trilha de aprendizagem, construída a partir de um trabalho colaborativo dos professores de matemática da escola campo de pesquisa. Na sequência, apresentaremos a nossa

fundamentação teórica, trazendo referências sobre o ensino das transformações geométricas, como o objeto matemático a ser abordado, relacionando-o com a proposta de trilha de aprendizagem, sendo uma alternativa metodológica para o desenvolvimento de competências inerentes ao estudo do objeto matemático, construído em um processo de trabalho colaborativo entre os professores de matemática da escola campo de pesquisa, levando como princípio teórico da aprendizagem, a teoria de Van Hiele. Por fim, apresentaremos os parâmetros analíticos de avaliação da CAPES, como a nossa proposta se enquadra com os critérios determinado nessa avaliação. E ainda, nas considerações finais, elencamos o que esperamos alcançar com a finalização da produção desse trabalho de pesquisa.

Palavras-chave: Transformações Geométricas, Trilha de Aprendizagem, Trabalho Colaborativo, Teoria de Van Hiele, Produto Educacional.

ABSTRACT

The present proposal for an educational product, which is under construction, aims to present a teaching process that includes the concepts and elementary properties of geometric transformations, through a learning path, built from a collaborative work of teachers of school mathematics research field. Next, we will present our theoretical foundation, bringing references on the teaching of geometric transformations, such as the mathematical object to be approached, relating it to the proposal of a learning trail, being a methodological alternative for the development of competences inherent to the study of the mathematical object, built in a collaborative work process between the mathematics teachers of the research field school, taking Van Hiele's theory as a theoretical principle of learning. Finally, we will present the analytical parameters of CAPES evaluation, how our proposal fits with the criteria determined in this evaluation. And yet, in the final considerations, we list what we hope to achieve with the completion of the production of this research work.

Keywords: Geometric Transformations, Learning Path, Collaborative Work, Van Hiele Theory, Educational Product.

INTRODUÇÃO

Esta proposta tem por finalidade idealizar a sistematização do Produto Educacional a ser apresentado concomitante a dissertação para o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. A partir de reflexões iniciais e aprofundamentos, apresento uma ideia prévia do produto educacional, que será atrelado a dissertação, cuja temática a ser discutida é “Ensino das Transformações Geométricas através de Trilha de Aprendizagem”, construída em um trabalho colaborativo com os professores de matemática da escola campo de pesquisa. A proposta como título para o produto educacional é “Trilha de Aprendizagem de TG’s”, ou seja, pensamos em construir um material (ainda para decidir se será físico ou

eletrônico ou ambos) que possuía atividades em forma de trilha de aprendizagem, bem estruturada e sistematizada, divididas por etapas e níveis de abordagem, através de situações desafiadoras, que poderá ser trabalhada individualmente ou em grupos, com o intuito de proporcionar uma aprendizagem sólida e significativa, referente as transformações geométricas. Essa proposta, ainda avaliará e determinará o gênero do discurso mais adequado ao produto educacional e acessível ao seu público.

TRILHA DE APRENDIZAGEM

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”

Paulo Freire

A educação ao longo de gerações tem passado por inúmeras mudanças, provenientes da adaptação e perspectivas de tendências de ensino-aprendizagem e formação de professores. Assim, surgiu a necessidade de se construir novas tecnologias que dentro e fora da sala de aula, contribuíssem para uma melhor performance educacional, com foco em metodologias de aprendizagem ativas e significativas. Para tanto, apresentamos em nossa pesquisa, as “trilhas de aprendizagem” como uma ferramenta de grande potencialidade para aferir e impulsionar as competências inerentes ao objeto matemático, as transformações geométricas. Pois, as trilhas de aprendizagem proporcionam um resultado mais voltado a conhecer no estudante seus saberes relativos às propriedades e conceitos das transformações geométricas e como se pode planejar ações e atividades que produzam no estudante o aprofundamento sobre o objeto matemático.

Abordagem inicial sobre a Metodologia de Ensino Trilha de Aprendizagem

Segundo Tafner, Tomelin e Müller (2012), as trilhas de aprendizagem são: caminhos flexíveis e alternativos para o desenvolvimento intelectual. As trilhas de aprendizagem também são identificadas por sinônimos como: caminhos de aprendizagem, percurso de aprendizagem e em língua inglesa: learning path, learning route, learning itineraries. É possível perceber que os autores apontam, direcionam como deve ser uma trilha de aprendizagem cujo objetivo, além de uma abordagem de

cunho cognitivo, impulsiona aspectos que desenvolve a autonomia do estudante, o senso crítico sobre a sua ação na aprendizagem, com um itinerário que se apresenta por etapa e nível de conhecimento.

As trilhas de aprendizagem, tem como base fundamentada na teoria de competências, levando em consideração o conhecimento prévio do estudante agregando atividades práticas e teóricas para atingir o objetivo final, produzindo um pós-aprendizado, ou seja, um alto nível de conhecimento sobre o objeto de estudo.

Dessa forma, adotar trilhas de aprendizagem como recurso que permite a personalização do ensino, respeitando a individualidade de cada pessoa, bem como suas necessidades e motivações, traz na sua praticidade operacional o protagonismo do conhecimento pelo estudante, dando mais autonomia e responsabilidade a ele.

A Metodologia de Ensino Trilha de Aprendizagem construída a partir de um Trabalho Colaborativo

Através da literatura, buscamos subsídios para conceituar e apresentar aspectos sobre trabalho colaborativo nas mais diversas dimensões e em seguida recebê-lo como parâmetro para um trabalho colaborativo entre professores de matemática. Sendo assim, se faz necessário compreender o verdadeiro aspecto conceitual e prático do trabalho colaborativo, trazido por Ana Cristina Ferreira (2003), que diz,

Há algum tempo, os conceitos de trabalhos em grupo, aprendizagem cooperativa e colaboração, dentre outros, começaram a ser aplicados de forma mais significativa no contexto da pesquisa educacional. No entanto, tais conceitos têm sido utilizados e entendidos de várias formas, muitas vezes como sinônimos, o que dificulta a comunicação. Ferreira, (2003, p. 126)

Ter uma compreensão adequada sobre o modo de organização e os procedimentos teóricos de um trabalho colaborativo, facilitará a forma de trabalho colaborativo com que o grupo de professores de matemática da escola campo de pesquisa, iram atuar, buscando considerar a troca de experiências, o diálogo e a parceria como elementos essenciais para o desenvolvimento das ações comuns do grupo que proporcionará o atingimento de suas metas. Para isso, a participação de seus membros precisa ser de maneira voluntária, com responsabilidade e compromisso com os ideais pré-estabelecidos pelo grupo, sempre oportunizando e

valorizando, a vez e voz, para que assim seja possível a construção do caminho e de como caminhar do grupo. Assim, trazendo essa descrição de Johnston e Kirschner (1996), como uma maneira de afirmar que o trabalho colaborativo se constrói como uma filosofia relacional com o foco em metas, objetivos e ideais comuns do grupo.

Ferreira (2003), ainda traz duas formas de relacionamento grupal que muitas vezes se confundem por ter práticas de atuação bem semelhantes, porém, com ideais bem distintos na sua essência. São elas: a cooperação e a colaboração.

- A cooperação dos membros do grupo trabalha por uma meta que não necessariamente é de todos, ou ainda, os participantes estão envolvidos por um motivo externo.
- A colaboração envolve a reciprocidade e equidade a partir do projeto pensado pelo grupo, com tomadas de decisões conjuntas.

A partir desses esclarecimentos, Ferreira ainda enfatiza o trabalho colaborativo como uma ferramenta de alto grau de potencialidade para o alcance das metas estabelecidas pelo pesquisador a partir do que se busca atingir, desenvolver ou mudar no processo da pesquisa ou do trabalho. Ela também enfatiza como o trabalho colaborativo contribui para a ação docente, na perspectiva de que em grupo, os professores possam refletir sobre as práticas docentes, criando alternativas para alcançar as metas propostas pelo grupo.

A Trilha de Aprendizagem na Perspectiva da Teoria de Van Hiele

Para a construção da trilha de aprendizagem das transformações geométricas, buscamos à luz da teoria de Van Hiele, como teoria orientadora para compreender os processos de desenvolvimento do pensamento geométrico, para uma melhor elaboração do material a ser aplicado no processo de coleta de dados dessa pesquisa. Pois, para Lorenzato (1995, p. 3):

o Modelo de Van Hiele, que concebe diversos níveis de aprendizagem geométrica (ou níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico) com as seguintes características: no nível inicial (visualização), as figuras são avaliadas apenas pela sua aparência, a ele pertencem os estudantes que só conseguem reconhecer ou reproduzir figuras (através das formas e não pelas propriedades); no nível seguinte (análise) os estudantes conseguem perceber características das figuras e descrever algumas propriedades delas; no outro nível (ordenação), as propriedades das figuras são ordenadas logicamente (inclusão) e a construção das definições se baseia na percepção do

necessário e do suficiente. As demonstrações podem ser acompanhadas, memorizadas, mas dificilmente elaboradas. Nos dois níveis seguintes estão aqueles que constroem demonstrações e que comparam sistemas axiomáticos. Lorenzato (1995, p. 3)

A fundamentação do processo de aprendizagem da geometria, que valoriza uma aprendizagem de maneira gradual, global e construtiva, é a essência da teoria proposta por Van Hiele. Essa teoria apresenta uma certa ordem processual da aprendizagem geométrica, pois compreende que a linguagem geométrica, o raciocínio e intuição são obtidos gradualmente pelos estudantes, para que em situações posteriores, possam nas situações postas de aprendizagem, identificar figuras e propriedades nos mais diversificados níveis e etapas produzindo outros significados, a partir de um processo de construção própria do estudante.

A Teoria de Van Hiele se torna um excelente suporte para avaliar o nível de desenvolvimento do raciocínio dos sujeitos e desenvolver uma proposta de ressignificação dos conceitos básicos da Geometria Plana. Além disso, ainda reforça a crença nas potencialidades da teoria como um caminho teórico e metodológico capaz de sustentar um projeto consistente no ensino de Geometria. Dessa forma, é fundamental que o professor proponha atividades que desenvolvam o pensamento geométrico de seus estudantes. Além disso, é importante que o professor proponha atividades que se encontrem no nível de pensamento do estudante, o que irá contribuir para que ela consiga avançar de nível de acordo como é proposto pela teoria.

Sendo assim, vislumbramos esse modelo teórico como enorme potencial para ser implementado na elaboração e construção da trilha de aprendizagem das transformações geométricas, pois a própria metodologia e estrutura da trilha de aprendizagem remete a uma organização posta em etapas e níveis de aprendizagem a ser aplicada ao estudante, como instrumento de verificação e ao mesmo tempo em que impulsiona o estudante a desenvolver novos conhecimentos de aprendizagem geométrico, em particular, conceitos e propriedades das transformações geométricas.

TRILHA DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE TG'S

A Geometria está presente em nosso dia a dia, basta olharmos a nossa volta. Logo, aprender seus conceitos e suas propriedades, e tê-las como recursos fundamentais ao conhecimento matemático, e até de mundo, torna-se imprescindível para o desenvolvimento intelectual do estudante. Contudo, muitos estudos afirmam

que a geometria não vem sendo abordada de forma satisfatória, de modo a garantir um ensino significativo em relação aos conceitos geométricos na educação básica.

Por esse motivo, esta linha de pesquisa tem a perspectiva de contribuir na prática pedagógica do professor de Matemática no que se refere ao ensino de geometria, nas diversas etapas de ensino da educação básica, como também na formação de conceitos bem definidos e estabelecidos, como base para apropriação mais complexa e profunda de estudos posteriores.

PARÂMETROS ANALÍTICOS DA CAPES

Apresentamos a seguir, aspectos analíticos do produto ou processo educacional, na qual a CAPES utiliza na avaliação das produções dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado profissional.

Aderência

- **Área de Concentração:** Educação Matemática (A1)
- **Linha de Pesquisa:** Metodologia, Didática e Formação do Professor no Ensino de Ciências e Educação Matemática (LP1).

A trilha de Aprendizagem de TG's está ligada a área de concentração do programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, seguindo a linha de pesquisa Metodologia, didática e Formação do Professor no Ensino de Ciências e Educação Matemática, como um instrumento facilitador da aprendizagem de geometria, a ser utilizadas por professores e estudantes na compreensão de conceitos e propriedades a partir de atividades intencionalmente elaboradas de maneira conexa com outras áreas do conhecimento.

Impacto

Alto

- **PTT** gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade.

- **Real** - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra em uso efetivo pela sociedade, ou que foi aplicado no sistema, ou seja, as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do PTT com o público-alvo.

Ao analisar nossa proposta descrita no contexto desse projeto, notamos que o impacto a ser gerado pelo produto educacional é de Alto e Real impacto. Pois esperamos que o produto educacional seja gerado no programa, aplicado e transferido para um sistema onde os resultados e sua aplicabilidade possam ser sentidos pela sociedade.

Aplicabilidade/ Replicabilidade

Aplicabilidade

- Abrangência territorial - Refere-se a uma definição precisa da vocação do PTT, ou seja, se é local, regional, nacional ou internacional.

Replicabilidade

- Possibilidade de o PTT ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes contextos daquele em que o mesmo foi produzido.

Sua aplicabilidade inicial tem cunho local, abrangendo um público-alvo específico, que são estudantes do ensino médio da Escola de Referência e Ensino Médio Dr. Fernando Pessoa de Mello no Município de Quipapá-PE e esperamos que o produto educacional possa ser aplicado em outras locais, mesmo com ajustes e alteração a cada público a ser replicado.

Inovação

- ***Médio teor inovativo***
- Combinação ou compilação de conhecimentos pré-estabelecidos.

O teor de inovação da proposta de produto educacional se caracteriza como de médio teor inovativo, pois a temática específica a ser trabalhada não é inédita, porém buscaremos agregar a essa temática a metodologia de ensino que é a Trilha de aprendizagem. Se espera com essa junção, seja exitosa para o ensino das transformações geométricas, gerando novas formas de aprendizagem.

Transferência de tecnologia/conhecimento

- **Transferência do conhecimento**

- Definida como transmissão, absorção e uso do conhecimento entre organizações públicas ou privadas, ou seja, refere-se à transferência de conhecimento gerado na dissertação/ tese para organizações públicas ou privadas.

Classificamos como transferência de conhecimento, pois o produto educacional tem como proposta de aplicação em uma escola pública estadual, com o intuito de gerar conhecimento nas mais diversas organizações de ensino.

Complexidade

- **Média complexidade**

- O PTT é concebido a partir da observação e/ou da prática do profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta metodologia clara e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de conhecimentos pré- estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade.

O produto educacional apresenta média complexidade, pois o mesmo é percebido a partir da minha experiência prática sobre as dificuldades sobre as propriedades das transformações geométricas e diversos contextos de exploração, tendo como campo de investigação da minha dissertação.

Acesso

- Acesso livre (online) ou via rede fechada;
- Portal nacional ou internacional;
- Página do Programa;
- Biblioteca;
- EduCapes;
- Outras plataformas.

Esperamos que o nosso produto educacional possa ser disponibilizado nas mais diversas plataformas acadêmicas de pesquisa da nossa área de concentração. Assim, seja também instrumento de análise e apoio para novos direcionamentos e estudos.

Associação com a dissertação

- Este é um critério obrigatório, ou seja, sem isto, o produto ou processo sequer será avaliado.
- Refere-se ao vínculo direto entre o produto ou processo e os dados e a análise deles conforme estão postos na dissertação ou tese.

A temática principal da proposta desse produto educacional tem como campo comum de interação a ser investigado e explorado nas mais diversas atividades e abrangências, as transformações geométricas. Sendo assim, seguindo o campo de interação a ser investigado pela dissertação.

Gênero do discurso/ respeito às normas

- O produto ou processo educacional deve respeito todas as normas estabelecidas com relação ao gênero do discurso escolhido.
- Quanto às correções, devem se referir à gramática, ortografia, estilo e normas, conforme o gênero do produto.

Inicialmente, estamos pensando em produzir uma trilha de aprendizagem com desafios explorativos gerando significados das propriedades das transformações geométricas. Essa trilha apresentará etapas e níveis de interesses e complexidades, respectivamente. Essa estrutura será apresentada em forma de livreto bem ilustrativo, dinâmico e bem-intencionado, que poderá ser físico ou eletrônico a ser disponibilizado nas mais diversas plataformas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da ideia descrita e estruturada da proposta do Produto Educacional aqui apresentada, pretendemos ao longo da pesquisa e aplicabilidade dos instrumentos

metodológicos, perceber o que será possível ajustar, melhorar a ideia inicial para que se possa produzir um material o mais próximo possível da realidade de que o tema principal propõe apresentar como instrumento de apoio de atividades significativas de aprendizagem, em forma de trilha, tendo como parâmetro as mais recentes metodologias de ensino e aprendizagem nas quais conserva em sua essência de aplicabilidade o estudante como o centro do processo e por meio da metodologia aqui proposta do produto educacional, ele seja impulsionado a construir sistematicamente os conceitos e propriedades sobre as transformações geométricas.

Portanto, enfatizo que é uma proposta de produto educacional que se encontra em intensa construção, a partir de uma profunda reflexão entre os autores e que se vem realizando ajustes e melhorias para se aproximar no instrumento adequado para o fim que se pretende na pesquisa, estruturada na temática da dissertação.

REFERÊNCIAS

- BRASIL.** Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares nacionais: Matemática**/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998.
- CHIRÉIA,** José Vagner. Transformações geométricas e a simetria: uma proposta para o ensino médio / José Vagner Chiréia. – Londrina, 2013. 89 f. : il.
- FERREIRA, A. C.** **Metacognição e desenvolvimento profissional de professores de matemática: uma experiência de trabalho colaborativo.** Campinas, SP. 2003.
- TEIXEIRA, B. R.** **O estágio supervisionado e o desenvolvimento profissional de futuros professores de matemática: uma análise a respeito da identidade profissional docente.** 2103.184 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013.
- GUERREIRO,** Antônio. Concepções e práticas na formação inicial de professores sobre transformações geométricas. 2019
- JOHNSTON,** Marilyn e **KIRSCHNER,** Becky. This issue. Theory into the Practice, vol. 3, no. 3, 1996, 146-148.
- LORENZATO,** Sérgio. Por que não ensinar Geometria? A educação matemática em revista. Geometria. Blumenau, número 04, p.03-13, 1995. Edição especial.
- FILIZZOLA,** Pedro. O que são trilhas de aprendizagem? Aprenda a montar a sua!. Artigo escrito por Pedro Filizzola. Blog sambatech. Atualizado em 17/06/2021.

Endereço eletrônico: <https://sambatech.com/blog/insights/trilhas-de-aprendizagem/> -
acessado em 15/09/2021.

TAFNER, E. P., TOMELIN, J. F. E MÜLLER, R. B. (2012). Trilhas de aprendizagem: uma nova concepção nos ambientes virtuais de aprendizagem – AVA. In: Congresso Internacional de Educação a Distância, 18. São Luís.